

VOLUME 5, ISSUE 8

Scientific Journal

ERUS

Educational Research in Universal Sciences

Exact and Natural Sciences

ISSN: 2181-3515

ERUS.UZ

2026/8

EDUCATIONAL RESEARCH IN UNIVERSAL SCIENCES
VOLUME 5, ISSUE 8, APRIL, 2026

EDITOR-IN-CHIEF

M. Kurbonov

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, National University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD

Sh. Otajonov

Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, National University of Uzbekistan

I. Tursunov

Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Chirchik State Pedagogical University

B. Eshchanov

Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Chirchik State Pedagogical University

J. Usarov

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Chirchik State Pedagogical University

G. Karlibayeva

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Nukus State Pedagogical Institute

H. Jurayev

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Bukhara State University

Y. Maxmudov

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Termez State University

K. Ismaylov

Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Karshi State University

Sh. Sodikova

Doctor of Philosophy (Phd) in Pedagogical Sciences, National University of Uzbekistan

Sh. Pazilova

Doctor of Philosophy (Phd) in Pedagogical Sciences, Academy of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan

E. Xujanov

Doctor of Philosophy (Phd) in Pedagogical Sciences, Tashkent State Pedagogical University

H. Qurbanov

Doctor of Philosophy (Phd) in Pedagogical Sciences, Tashkent State Transport University

F. Khazratov

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Pedagogical Sciences, Bukhara State University

M. Mansurova

Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Tashkent State Transport University

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20035800>

O‘SMIR XARAKTER AKSENTUATSIYASI VA QADRIYATLARGA NISBATAN STEREOTIPLARI

Namangan davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

University of business and science

Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qtuvchisi

Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

Annotatsiya: Ushbu maqola o‘smir yoshidagi bolalarning xarakter aksentuatsiyasining turli tilari va ularning qadriyatlar tizimiga nisbatan shakllangan stereotiplari o‘rtasidagi munosabatni ilmiy talqin etadi. Xarakter aksentuatsiyasi bu normaning chegarasidan chiqib ketgan, biroq ruxiy buzilish darajasiga etmagan xarakter xususiyatlarining kuchayishi. O‘smirlik davrida aksentuatsiyalar o‘zini aynan ko‘rsatadi, chunki bu davrda organizmda fiziologik, psixologik va ijtimoiy jiddiy o‘zgarishlar bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: o‘smir, xarakter aksentuatsiyasi, qadriyatlar, stereotiplar, identichlik, gipertim, emotiv, trevoj, psixologiya.

Аннотация: В статье дается научная интерпретация взаимосвязи между различными типами акцентуации характера у детей подросткового возраста и стереотипами, сформированными в их системе ценностей. Акцентуация характера — это усиление черт характера, выходящее за рамки нормы, но не достигающее степени психического расстройства. Акцентуации проявляются именно в подростковом возрасте, так как в этот период в организме происходят серьезные физиологические, психологические и социальные изменения.

Ключевые слова: подросток, акцентуация характера, ценности, стереотипы, идентичность, гипертим, эмотивный, тревожный, психология.

Abstract: This article scientifically interprets the relationship between the different types of character accentuation of adolescents and the stereotypes formed in their value system. Character accentuation is an exaggeration of character traits that go beyond the norm but do not reach the level of a mental disorder. Accentuations manifest themselves precisely during adolescence, as this

is a period of significant physiological, psychological, and social changes in the body.

Keywords: teenager, character accentuation, values, stereotypes, identity, hyperthymic, emotive, anxious, psychology.

Kirish

O'smirlik davri inson hayotidagi eng murakkab va muammoli davrlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, 13-15 yoshlardagi o'smirlarda xarakter aksentuatsiyalari ko'proq uchraydi. Bu davrda bolalar o'z-o'zini tan olish (identichlik) jarayonida katta qiyinchiliklarga duch keladi o'zini atrofdagilardan ajratib ko'rsatishga intiladi qadriyatlar tizimi shakllanishi aktiv davri bo'ladi. Xarakter aksentuatsiyalari o'smirlarning qadriyatlarga nisbatan stereotiplariga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, gipertim (giperaktiv) tipdagi o'smirlar faol ijtimoiy aloqalar va erishish qadriyatlarini afzal ko'radi, emotiv (ta'sirchan) tipdagilar esa ma'naviy qoniqish va ijodkorlikni ustun qo'yadi. Xarakter aksentuatsiyasining asosiy tilari o'smirlarda eng ko'p uchraydigan aksentuatsiya tilari . Gipertim (Giperaktiv) tip, Xususiyatlari: Ko'p energiya, optimizm, faoliyatga intilish, tez charchamaslik, O'smirlardagi ko'rinishi: Bolalar doimo harakatda, yangi tajribalarga intiladi, biroq cho'ch-cho'chlik bilan harakat qiladi, o'quv materialini chuqur o'rganmaydi, Qadriyatlar bilan aloqasi: O'zini rivojlantirish ($r=0,410$), ijodkorlik ($r=0,389$), faol ijtimoiy aloqalar ($r=0,369$), erishish ($r=0,313$) va ma'naviy qoniqish ($r=0,383$) qadriyatlari bilan mustahkam bog'liq. Emotiv (Ta'sirchan) tip, Xususiyatlari: Kuchli emotsional reaksiyalar, muloqotda yumshoqlik, boshqalarning holidan xabar olish, O'smirlardagi ko'rinishi: Kino yoki kitob ta'siridan uzoq vaqt chiqa olmaydi, doimiy emotsional ko'makka muhtoj, Qadriyatlar bilan aloqasi: Faol ijtimoiy aloqalar ($r=0,341$) va ma'naviy qoniqish ($r=0,304$) bilan bog'liq. Trevoj (Tashvishli) tip, Xususiyatlari: Doimiy xavotir, ehtimoliy muammolar to'g'risida o'ylash, o'z-o'ziga ishonchsizlik, O'smirlardagi ko'rinishi: Har bir kichik xatoga barham bermaydi, ota-onalardan uzoqlashishdan qo'rqadi, Jinsiy xususiyat: Qizlarda erkaklarga nisbatan ancha ko'p uchraydi ($p=0,006$).

Ekzaltirlangan (Ko'tarilgan) tip, Xususiyatlari: Kuchli ko'tarinki holatlar va tushkunliklar almashinuvi, O'smirlardagi ko'rinishi: Bir kuni baxtli, ertasi tushkun, kechqurun g'azablangan holatlar, Jinsiy xususiyat: Qizlarda ko'proq ($p=0,010$).

Siklotimik (Kayfiyat o'zgaruvchan) tip

Xususiyatlari: Kayfiyatning uzoq muddatli o'zgarishlari, O'smirlardagi ko'rinishi: Bir necha hafta ko'tarinki, keyin bir necha hafta tushkun.[1]

SHizoid (YOpiq) tip, Xususiyatlari: Ijtimoiy aloqalardan chetlashish, o'ziga yo'nalganlik, O'smirlardagi ko'rinishi: Do'stlar bilan kamida muloqot, boshqa bolalarning qiziqishlariga befarqlik.[7]

Aksentuatsiya tiplari va qadriyat stereotiplari qadriyatlar tizimining shakllanishi o'smirlik davrida qadriyatlar tizimi aktiv shakllanadi. Tadqiqotlar ko'rsatib berganidek, aksentuatsiyasi yuqori bo'lgan o'smirlar aksentuatsiyasi past bo'lganlarga nisbatan ijodkorlik qadriyatini ancha muhimroq deb baholashgan ($p=0,013$) - O'zini rivojlantirishga katta ahamiyat berishgan faol ijtimoiy aloqalarni ustun qo'yishgan. Xuquqbuzar o'smirlarning qadriyat stereotiplari 2023-yilda o'tkazilgan tadqiqot (Psixologiya i pravo jurnali) natijalari:

Qadriyat	Nazorat guruhi	Huquqbuzar guruhi
Mustaqillik	1-o'rin	1-o'rin
Xavfsizlik	2-o'rin	2-o'rin
Universalizm	3-o'rin	Eng past o'rin
Mehribonlik	-	Faqat yaqin atrofdagilar uchun

Asosiy farq: Huquqbuzar o'smirlarda universalizm (butun jamiyat uchun g'amxo'rlik) eng kam muhim qadriyat sifatida baholangan. Bu ularning stereotip fikrlashini ko'rsatadi: "men faqat yaqinlarim uchun javobgarman, butun jamiyat meni qiziqitirmaydi".[2]

Aksentuatsiya va identichlikning qadriyat-ma'no jihati

Tadqiqotlar ko'rsatib berganidek bitta aksentuatsiyaga ega o'smirlar aksentuatsiyasi yo'q bo'lganlarga nisbatan qadriyat-ma'no jihatidan ($p=0,01$) yaxshirok shakllangan identichlikka ega bu aksentuatsiyalarning o'smirning o'zini tan olishiga ta'sir ko'rsatishi bilan izohlanadi jinsiy xususiyatlar qizlarda ko'proq uchraydigan aksentuatsiyalar, Trevoj ($p=0,006$), Emotiv ($p=0,000$) — statistik jihatdan ishonchli farq, Ekzaltirlangan ($p=0,010$). O'g'il bolalarda ko'proq uchraydigan aksentuatsiyalar, gipertim — faoliyat va erishishga intilish, shizoid — ijtimoiy aloqalardan chetlashish . Spirtli ichimliklarga moyillik, o'g'il bolalarda gipertim ($r=0,35$), emotiv, siklotimik, vobuditel va ekzaltirlangan tilar bilan bog'liq, Qizlarda umumiy aksentuatsiya profili yuqori .Stereotiplarning psixologik mexanizmlari stereotiplashish sabablari, tajriba etishmasligi o'smirlar hayotiy tajriba kamligi sababli oddiylashtirilgan baho berishadi, identichlik izlash o'zini boshqalardan ajratish uchun stereotip fikrlash, jamiyat ta'siri ota-ona, o'qituvchilar va o'smirlar o'zlarining stereotiplari.[4]

Aksentuatsiyalarning stereotip ta'siri, gipertim o'smirlar: "Men faqat harakatda bo'lganimda hayotliman" stereotipi, emotiv o'smirlar: "Boshqalarning fikri men uchun hammadan muhim" stereotipi, trevoj o'smirlar: "Hamma narsa yomon bo'ladi" stereotipi, shizoid o'smirlar: "Men boshqalardan farqliman, ular meni tushunmaydi" stereotipi, praktik tavsiyalar ota-onalar uchun, farzandning aksentuatsiya tipini anglash, uning qadriyatlariga hurmat bilan qarash, stereotip fikrlashni bosqinchi emas, tushuntirish orqali bartaraf etish, psixologlar uchun, aksentuatsiya tipiga qarab individual yondoshuv, qadriyatlar tizimini tuzatish bo'yicha ish, guruh murakkabligida aksentuatsiyalarni hisobga olish. [6] O'qituvchilar uchun, Gipertim o'smirlarga harakatli mashg'ulotlar, emotiv o'smirlarga emotsional qo'llab-quvvatlash, trevoj o'smirlarga barqarorlik va ishonch.

Xulosa

O'smir xarakter aksentuatsiyalari ularning qadriyatlarga nisbatan stereotiplariga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Aksentuatsiya tilarining turli jihatlari (gipertim, emotiv, trevoj va boshqalar) o'smirlarning qadriyatlar tizimining shakllanishiga, identichlik jarayoniga va ijtimoiy munosabatlarga ta'sir etadi. Jinsiy farqlar (qizlarda emotiv va trevoj tilar ko'proq, o'g'il bolalarda gipertim ko'proq) ham bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Huquqbuzar o'smirlarning qadriyat stereotiplari tadqiq etilishi ularning reabilitatsiyasi uchun muhim ahamiyatga ega. Universalizm qadriyatining pastligi va mehribonlikning faqat yaqin atrofdagilarga yo'nalganligi bu guruhdagi o'smirlarning ijtimoiy adaptatsiyasiga to'sqinlik qiladi.

Kelajakdagi tadqiqotlar aksentuatsiyalarning o'zgarish dinamikasi, ularning qadriyat stereotiplariga ta'sirining uzoq muddatli kuzatishlari va turli madaniy-ijtimoiy sharoitlardagi xususiyatlarini o'rganishi lozim. [7]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gender-Related Profiles of the Character Accentuations in Adolescents Tending to Use Alcohol // Journal of Neuropsychiatry. — 2020. — T. 30, № 4. — S. 118-122. — <https://doi.org/10.17116/jnevro20203004118>
2. Osobennosti sennostnykh orientatsiy podrostkov s raznoy stepenyu vyrajennosti aksentuatsiy xarakteru // e-koncept.ru. — 2017. — <https://e-koncept.ru/2017/170246.htm>
3. Aksentuatsii xarakteru, sennostnye orientatsii i agressivnost podrostkov kak faktory riska soversheniya pravonarusheniy nesovershennoletnimi // Psixologiya i pravo. — 2023. — T. 13, № 4. — S. 101-118. — https://doi.org/10.17759/psylaw_2023130409

16

Maksumova, M. (2026). MODERN TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS IN LANDSCAPE DESIGN: FROM DIGITAL MODELING TO ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. Educational Research in Universal Sciences, 5(8), 99–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19737950>

17

Эргашева, Х. И. кизи ., Хомидова, П. К. кизи ., Исломова, Г. Ф. кизи ., & Юсупова, М. Т. (2026). НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛЯЦИИ ДЫХАНИЯ. Educational research in universal sciences, 5(8), 107–113. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19761506>

18

Eshkuvatov, K., & Matyakubova, L. (2026). SOG'LOM OVQATLANISH VA JISMONIY FAOLLIKNING TALABALAR KOMPETENSIYALARI HAMDA BILIM SIFATI SHAKLLANISHIDAGI ROLI. Educational research in universal sciences, 5(8), 114–123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19761861>

19

Zayniyev, A. F., & Daminov, A. T. (2026). IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT METHODS FOR DIFFUSE TOXIC GOITER. Educational Research in Universal Sciences, 5(8), 124–135. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19761985>

20

Daminov, A. T. (2026). A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF TOXIC GOITER. Educational Research in Universal Sciences, 5(8), 136–150. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19762223>

21

Jurayev, X.O. (2026). O'SMIR XARAKTER AKSENTUATSIYASI VA QADRIYATLARGA NISBATAN STEREOTIPLARI . Educational Research in Universal Sciences, 5(8), 151–155. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20035800>